

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Низамова Муяссархон Нуритдиновна

преподаватель НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6768047>

Аннотация. В статье представлен обзор развития профессиональной мобильности будущих менеджеров, комментарии о понятии мобильности, ее реализации, применении, содержании, сущности и структуре. Также освещается содержание видов мобильности в образовании и функции, составляющие сущность профессиональной мобильности.

Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, будущие менеджеры, функции, структура, мобильность, академическая, профессиональная, личностная, коммуникативная, инновационная, информационная, познавательная, лидерство, самоуправление.

PEDAGOGICAL FUNDAMENTAL FORMATION OF FUTURE MANAGEMENT CULTURE AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOBILE

Abstract. The article provides an overview of the development of professional mobility of future managers, comments on the concept of mobility, its implementation, application, content, essence and structure. The content of types of mobility in education and the functions that represent the essence of professional mobility are also covered.

Keywords: mobility, professional mobility, future managers, functions, structure, mobility, academic, professional, personal, communicative, innovative, information, cognitive, leadership, self-management.

ВВЕДЕНИЕ

Профессиональный уровень специалиста в области менеджмента современный. Он должен отвечать научным, практическим, информационным, технологическим, этическим и культурным потребностям общества, иными словами, должен быть специалистом с высокой управленческой культурой.

Задача формирования культуры управления в эпоху глобализации требует разработки новых разработок в области профессионального образования в связи с реалиями местных социально-экономических, культурных, этнодемографических хозяйственных практик, отвечающих национальным интересам страны. Подготовка современных управленцев – еще одна проблема для системы образования.

возлагает ответственность. Потому что любой зрелый коллектив – это плод эффективной системы образования. Учебная деятельность направлена на выявление содержания соответствующих понятий при изучении событий. Каждая наука отражает предмет своего исследования в понятиях и категориях, без которых невозможно построить теорию, объясняющую истину. Образование – это не совокупность разных понятий, а понятийное, отраженное в их терминологическом аппарате должна иметь взаимосвязанную систему. В последнее время эта проблема стала очень актуальной, так как появилось много новых понятий и терминов, неурегулированность этого процесса, отсутствие собственного

теоретического и понятийного аппарата в менеджменте создали различные запутанные ситуации. Диалектика знания состоит в том, что любое новое знание возникает в оболочке старых понятий, необходимых нам для объяснения новых понятий.

По сравнению с понятиями «управление», «лидерство», «команда управление», «управление производством» термины специфичны. Научный современная практика использования термина «менеджмент» в терминологии он охватывает три основных значения:

Джарайони Процесс управления людьми в организациях;

Управленческие науки;

- орган управления и входящие в его состав лица.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Э.А. Уткин менеджмент «является социально-экономическим аспектом управления особый вид профессиональной деятельности, направленный на достижение оптимальных экономических результатов предприятием, функционирующим в рыночных условиях, на основе применения различных принципов, функций и методов механизма.

Под профессиональной мобильностью мы понимаем интегративный признак, представляющий собой развитие способности к саморазвитию в изменяющихся условиях профессиональной деятельности, находить быстрые решения в определенных ситуациях, понимать профессиональные потребности и быть готовым адаптироваться к современным требованиям. Кроме того, будущие менеджеры обладают знаниями и навыками понимания понятий социальной жизни, образовательной среды и профессиональной деятельности, управления меняющимися ситуациями, быстрой адаптации, целеустремленности, саморазвития, построения отношений, работы с информацией, понимания содержания. сотрудничества и представляет необходимость иметь навыки.

Уточним содержание видов мобильности в образовании, а они следующие:

Академическая мобильность означает, что студенты или преподаватели обучаются или преподают в течение определенного периода времени в высших учебных заведениях страны или за рубежом по договоренности.

Профессиональная мобильность — «профессиональная мобильность» — это способность и готовность человека работать быстро и успешно, а приобретение новых приемов и технологий, приобретение недостающих знаний — это деятельность знаний и умений, обеспечивающая эффективность ориентации. к новой профессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедури «руководство» организации формировать свои цели через других людей и достигать их процесс планирования, организации, мотивации и управления» [3]. В этом тарифе показаны основные функции управления. В.В. По словам Глухова, понятие термин «менеджмент» крайне сложно.

сложно Он определяет функцию, но люди, которые ее выполняют, также представляют социальную и формальную позицию, а также представляют область академической дисциплины и исследований. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. Виханский и А.И. Наумов отмечал, что внутри организации управленческая деятельность руководителя строится в соответствии с функциями управления, которые в своем общем объеме отражают специфику управленческой работы, ее содержание, порядок и системную целостность.

ВЫВОДЫ

В заключение следует отметить, что развитие профессиональной мобильности будущих менеджеров в высших учебных заведениях в сфере педагогики является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Профессиональная мобильность позволяет будущим менеджерам выработать уникальный подход, знания, навыки и умения быстро адаптироваться к непредвиденным ситуациям и изменениям. Индивидуальные интегративные качества внутренней готовности представляют собой совокупность таких характеристик, как высокая мотивация, знания, открытость к изменениям, адаптивность к различным ситуациям, быстрота мышления, любознательность, креативность и активность учащихся. Личностные интегративные качества создают их совершенный образ и развивают профессиональную мобильность на основе их мировоззрения, уровня мышления, ощущения продукта своей деятельности.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Т.: 2017. – С.39.
2. Горюнова Л.В. Составляющие профессиональной мобильности современного специалиста // Известия высших учебных заведений. Поволжский район. - 2007 - № 1 - с. 63-68.
3. Сорокин П.А. Социальная и культурная мобильность. Бесплатная пресса Гленко, штат Иллинойс. - 654 с. - URL-адрес: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.275737>.
4. Аннотированный словарь узбекского языка. Том 2 / Редколлегия: Мирзаев Т. и др., Институт языка и литературы АН РУз. – Т.: «Национальная энциклопедия Узбекистана» ГНИЗ, 2006 г. – 672 с.